

SuaFacul – Seu futuro em um só lugar

Erick Dantas¹

Erick.dantas@fatec.sp.gov.br

SuaFacul – Your future only in one place

Gabriella Sampaio Gomes de Castro¹

Gabriella.castro@fatec.sp.gov.br

SuaFacul – Tu futuro en un solo lugar

Marjory Teixeira de Sousa¹

marjory.sousa@fatec.sp.gov.br

Vinicius Henrique Amorim Codo¹

Vinicius.codo@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Informação.
Educação.
Faculdade.
Estudantes.

Keywords:

Information.
Education.
College.
Students.

Palabras clave:

Información.
Educación.
Universidad.
Estudiantes.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

No decorrer deste documento, será ilustrado e elaborado o desenvolvimento de uma aplicação web que busca reunir o maior número possível de instituições brasileiras do ensino superior em seu banco de dados, fornecendo aos clientes variadas opções de filtros para que o futuro ingressante consiga, com a maior precisão, identificar a faculdade perfeita para suas necessidades. Os filtros incluem localização, avaliação do MEC, preços (em caso de instituição privadas), métodos de ingresso e notas de corte em vestibulares passados (em caso de instituições públicas), avaliações de alunos, cursos disponíveis, ex-alunos notáveis, professores, teste vocacional grau de formação (Bacharelado, Tecnólogo, Licenciatura) e modalidade de ensino (EaD, Presencial ou Híbrido).

Abstract:

Throughout this document, it will be illustrated and elaborated on the development of an web application that seeks to put together the biggest possible number of higher learning brazilian institutions in its database, providing to clients vast options of filters so the future freshman are able to, more precisely, identify the perfect college for theirs needs. The filters include location, MEC's evaluation, prices (in case of private institutions), enrollment options and entrance exams, passing grades in past exams (in case of public institutions), students' opinions, available courses, noteworthy students, professors, vocational test, graduation degree (Bachelor, Technologist, Bachelor Degree) and teaching modality (Distance, In-person or Hybrid).

Resumen:

A lo largo de este documento, se ilustrará y elaborará el desarrollo de una aplicación web que busca reunir el mayor número posible de instituciones brasileñas de educación superior en su base de datos, proporcionando a los clientes variadas opciones de filtros para que el futuro ingresante logre, con la mayor precisión, identificar la universidad perfecta para sus necesidades. Los filtros incluyen ubicación, evaluación del MEC, precios (en caso de instituciones privadas), métodos de ingreso y notas de corte en exámenes anteriores (en caso de instituciones públicas), evaluaciones de alumnos, cursos disponibles, exalumnos notables, profesores, test vocacional, grado de formación (Licenciatura, Tecnólogo, Bachillerato) y modalidad de enseñanza (a distancia, presencial o híbrida).

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

A educação constitui-se como um dos pilares essenciais para o desenvolvimento humano e social, possibilitando a formação de cidadãos críticos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. No entanto, o ingresso no ensino superior configura-se como uma etapa particularmente complexa, pois exige do estudante a tomada de decisões que podem impactar de maneira significativa seu futuro acadêmico e profissional. Essa escolha, frequentemente permeada por incertezas, envolve múltiplos fatores, como localização da instituição, qualidade dos cursos oferecidos, formas de acesso, perspectivas de carreira, bolsas e financiamentos, além das experiências relatadas por ex-alunos.

Desta forma, torna-se evidente a necessidade de ferramentas que auxiliem o estudante a realizar escolhas mais conscientes e fundamentadas. A proposta delineada neste projeto consiste na concepção e no desenvolvimento de um sistema digital de apoio à decisão, dotado de mecanismos de busca e filtros avançados, que possibilitem ao usuário identificar cursos e instituições de ensino superior alinhados às suas preferências e expectativas. Entre as funcionalidades previstas, destacam-se: a comparação entre diferentes instituições, a disponibilização de informações detalhadas sobre os cursos e o acesso a dados referentes a bolsas e financiamentos estudantis.

No contexto brasileiro, pesquisas também reforçam a relevância dessas soluções. Em uma revisão sistemática da literatura, Bittencourt et al. (2022) analisaram a aplicação de sistemas de recomendação em ambientes educacionais e evidenciaram seu potencial para apoiar estudantes em processos de tomada de decisão e personalização da aprendizagem, embora ressaltem desafios relacionados à adaptação cultural e à integração tecnológica.

Diante desse cenário, formula-se o seguinte problema de pesquisa: De que maneira um sistema de busca inteligente pode contribuir para a redução das incertezas enfrentadas pelos estudantes no processo de escolha de cursos e instituições de ensino superior?

O objetivo geral deste estudo é desenvolver um sistema de apoio à decisão que auxilie estudantes em fase de ingresso no ensino superior na escolha de cursos e instituições mais adequados ao seu perfil. Para alcançar tal finalidade, foram definidos os seguintes objetivos específicos: i) identificar os principais fatores que influenciam a escolha do ensino superior; ii) projetar um sistema de busca com filtros adaptados às necessidades dos estudantes, iii) implementar funcionalidades de comparação entre cursos e instituições, iv) integrar ao sistema informações sobre bolsas e financiamentos disponíveis, v) analisar o potencial da ferramenta como suporte na tomada de decisão dos futuros alunos.

2. Fundamentação Teórica

A ausência de plataformas digitais que centralizem e detalhem informações sobre o ensino superior público no Brasil configura um desafio significativo, impactando diretamente o interesse e a adesão de potenciais candidatos. Embora existam diversas ferramentas de orientação educacional, elas frequentemente negligenciam dados cruciais, como notas de corte, a disponibilidade de cursos em localidades específicas e outros pormenores acadêmicos relevantes. Essa carência informacional limita a capacidade dos estudantes de tomar decisões bem fundamentadas, resultando em um crescente desinteresse e desorientação, conforme observado pelo Ministério da Educação.

A escassez de dados precisos e acessíveis tem repercussões notáveis no cenário educacional. A dificuldade em obter informações claras contribui para a redução das inscrições e o aumento da evasão universitária, um fenômeno corroborado por estatísticas recentes. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2022, 75,7% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos não ingressaram no ensino superior, um aumento em relação ao Censo de 2020, que registrou 74,2% de jovens fora das universidades. Esse crescimento sugere que a barreira do acesso à informação pode ser um fator determinante na decisão de muitos jovens de não prosseguir com a educação superior. A falta de

informação não apenas afeta a escolha individual, mas também pode distorcer a percepção pública sobre a acessibilidade e a atratividade do ensino superior público (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2024).

A evasão no ensino superior representa um problema de grande escala, que se traduz em uma perda substancial de investimentos públicos e privados. Essa situação nos leva a uma série de questionamentos essenciais para a melhoria do sistema educacional. Seria mais eficaz conhecer os interesses e motivações dos alunos em um estágio anterior à sua entrada nas instituições de ensino superior? A aplicação de testes vocacionais antes do ingresso poderia contribuir para escolhas mais conscientes e, conseqüentemente, para uma maior permanência acadêmica? Além disso, é crucial analisar a relação entre o curso escolhido e a realidade socioeconômica do estudante, considerando a frequência, a permanência e a acessibilidade, visto que esses fatores podem influenciar diretamente a capacidade do aluno de concluir sua jornada acadêmica.

Para mitigar essa problemática, a proposição de uma plataforma digital gratuita e acessível surge como uma solução estratégica. Essa ferramenta seria projetada para centralizar e fornecer informações detalhadas sobre instituições de ensino, abrangendo tanto o setor público quanto o privado. A plataforma seria equipada com funcionalidades que permitam aos usuários realizar pesquisas avançadas e aplicar filtros personalizados. Entre suas características, destacam-se a capacidade de comparar custos de cursos, geolocalizar instituições próximas à residência dos usuários e disponibilizar a métrica para o cálculo das notas de corte.

Adicionalmente, a plataforma expandiria o leque de informações disponíveis, permitindo que os usuários filtrem e comparem opções com base em seus critérios pessoais e acadêmicos. Isso inclui dados detalhados sobre os currículos dos cursos, requisitos de ingresso e oportunidades de apoio financeiro. Ao facilitar a busca por opções que atendam às necessidades e preferências individuais, essa ferramenta visa capacitar os estudantes a tomar decisões mais informadas e alinhadas com seus objetivos acadêmicos e de carreira, promovendo, assim, um maior engajamento com o sistema de ensino superior.

Partindo da afirmação anteriormente colocada sobre a necessidade da criação de um sistema que permita a expansão do ingresso de interessados na verticalização de sua trajetória de ensino através de instituições de ensinos superiores, é necessário também, reiterar a importância dessa plataforma em desenvolvimento ser disponível de forma livre e gratuita para todos os candidatos para que, assim, possa cumprir sua função de democratizar o acesso ao ensino superior.

Ao analisar mais detalhadamente as características da classificação social dos grupos que menos ingressam nas faculdades é possível identificar que são aquelas pessoas que possuem a menor renda. Sendo assim, quanto menor a renda for, maior o índice de evasão ou não ingresso nas faculdades. Assim, é preciso ir além da questão colocada pelo projeto SuaFacul, considerando que a partir do momento em que é destacada a necessidade de aumento do índice de ingresso nas faculdades, o investimento pela permanência destes ingressantes também deve ser conhecido e oferecido.

2.1. Figuras

Fonte: Censo de IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

O gráfico do Censo de 2022 - Educação, intitulado "PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO ADULTA COM ENSINO SUPERIOR POR REGIÃO", oferece uma visão detalhada da distribuição de indivíduos com ensino superior no Brasil, considerando pessoas com mais de 25 anos. A análise dos dados revela acentuadas discrepâncias regionais, bem como uma tendência geral de crescimento ao longo das últimas duas décadas.

Em 2022, a região Centro-Oeste destacou-se com a maior proporção de população adulta com ensino superior, atingindo 21,8%. Em seguida, vêm as regiões Sudeste (21,0%) e Sul (20,2%), demonstrando uma concentração de indivíduos com formação superior nas regiões mais desenvolvidas do país. Em contraste, as regiões Norte (14,4%) e Nordeste (13,0%) apresentaram os menores índices, evidenciando uma iniquidade regional no acesso e na conclusão do ensino superior.

É importante notar o avanço em todas as regiões desde o ano 2000. O Nordeste, por exemplo, passou de 3,8% para 13,0%, enquanto o Norte cresceu de 3,3% para 14,4%. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste também registraram aumentos expressivos, passando de 6,9% para 20,2%, 8,8% para 21,0% e 7,1% para 21,8%, respectivamente. Esse crescimento generalizado reflete um aumento no acesso ao ensino superior ao longo do tempo, o que é positivo. No entanto, a persistência das diferenças regionais, com as regiões Norte e Nordeste ainda significativamente abaixo da média nacional e das demais regiões, sublinha a necessidade de políticas públicas mais eficazes para promover a equidade educacional.

Essa disparidade regional pode ser correlacionada com a fundamentação teórica apresentada, que destaca a carência de plataformas digitais centralizadas e a insuficiência informacional como elementos que influenciam o interesse e o engajamento de futuros candidatos. Em regi onde o acesso à informação e às oportunidades é naturalmente mais limitado, a falta de clareza sobre notas de corte, disponibilidade de cursos e detalhes acadêmicos pode exacerbar as dificuldades de ingresso,

contribuindo para a manutenção dessas desigualdades. A democratização do acesso à informação, portanto, é um passo crucial para mitigar essas barreiras e promover uma distribuição mais equitativa do ensino superior em todo o território nacional.

Figura 1 : Número de jovens (18-24 anos) que terminou o ensino médio e número de jovens que ingressou no ensino superior – Brasil 1992-2022

Fonte: PNAD 1992-2015 e PNADc 2016-2022 (IBGE). Tabulação própria.

A Figura 2: "Número de jovens (18-24 anos) que terminou o ensino médio e número de jovens que ingressou no ensino superior – Brasil 1992-2022" ilustra a evolução do acesso ao ensino superior no Brasil ao longo de três décadas. O gráfico de linhas apresenta a evolução do número de jovens que concluíram o ensino médio (linha tracejada) e, em contraste, o número de jovens que efetivamente ingressaram no ensino superior (linha contínua mais escura) no período de 1992 a 2022.

Observa-se uma tendência geral de crescimento no número de concluintes do ensino médio ao longo dos anos, indicando uma expansão da educação básica no país. No entanto, a análise comparativa com a linha de ingresso no ensino superior revela uma discrepância contínua. Embora o número de ingressantes também tenha crescido, ele não acompanha proporcionalmente o aumento de concluintes do ensino médio. A linha cinza clara, que representa a razão (EM/ES) – a proporção entre o número de concluintes do ensino médio e o número de ingressantes no ensino superior – reforça essa observação. Os patamares elevados dessa razão sugerem que, mesmo com mais jovens finalizando o ensino médio, uma parcela significativa ainda não consegue ou não opta por prosseguir para o ensino superior.

Essa discrepância corrobora a fundamentação teórica que aponta para o crescente desinteresse e desorientação dos jovens, em parte devido à escassez de dados nítidos e de fácil acesso sobre o ensino superior. A dificuldade em obter dados cruciais, como notas de corte e a disponibilidade de cursos, pode ser um fator determinante na decisão de muitos jovens de não ingressar ou de evadir do ensino superior. A falta de uma plataforma digital centralizada, conforme mencionado na fundamentação, agrava essa situação, impedindo que os estudantes tomem decisões bem

fundamentadas e alinhadas com seus objetivos acadêmicos e de carreira. Portanto, a análise deste gráfico ressalta a urgência de soluções que democratizem o acesso à informação para converter o potencial de concluintes do ensino médio em efetivo ingresso e permanência no ensino superior.

2.1.1 Engenharia de Requisitos

D	Descrição	Tipo	Requisitos Funcionais Relacionados	Requisitos Não Funcionais Relacionados	Regras de Negócio Relacionadas
F01	Manter usuário - Integração com banco de dados que possibilita armazenar e consultar dados cadastrais de usuários — Possui o nome do aluno, preferências de cursos e instituições salvas.	Requisito Funcional	-	RNF03, RNF05	RN01
F02	Visualizar universidades por um mapa interativo - Possibilitará usuários visualizarem com precisão as universidades correspondentes aos filtros aplicados	Requisito Funcional	-	RNF05, RNF06	RN03, RN06
F03	A busca permite filtrar universidades por localização, tipo de curso, modalidade, além de critérios específicos para instituições públicas e privadas.	Requisito Funcional	-	RNF02	RN02, RN03, RN06
F04	Listar faculdades baseadas nos filtros, marcá-las no mapa. - Visualização em lista de todas as instituições correspondentes aos filtros	Requisito Funcional	-	RNF01	RN02, RN04
F05	Favoritar faculdades para visualização no perfil, por meio da guia de salvos - Usuários poderão com um clique salvar uma universidade, as preferências de usuários serão consultadas na tela de perfil.	Requisito Funcional	RF03	RNF01	RN01

F06	Visualizar detalhes das universidades em páginas próprias - Exibe informações gerais da instituição: Cursos oferecidos, modalidades de ensino, contato, avaliações e classificações (caso aplicável)	Requisito Funcional		RNF02	RN02, RN06
NF01	Responsividade - Deve ser acessível e funcional em navegadores desktop e mobile.	Requisito Não Funcional	RF04	-	-
NF02	Desempenho - A velocidade de resposta do sistema em buscas é crucial, devendo ser inferior a 3 segundos, mesmo com filtros complexos.	Requisito Não Funcional	RF07	-	-
NF03	Segurança - Deve-se usar métodos de autenticação segura como: OAuth ou JWT para proteger dados dos usuários com login Implementação de HTTPS para garantir comunicação criptografada.	Requisito Não Funcional	RF01	-	-
NF04	Tempo de carregamento - As páginas devem carregar em menos de 2 segundos em condições normais de conexão de internet.	Requisito Não Funcional	RF04, RF07	-	-
NF05	Privacidade de Dados - O site deve garantir que os dados dos usuários estão em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), especialmente se informações pessoais forem coletadas.	Requisito Não Funcional	RF01, RF06	-	-
NF06	Monitoramento e Logs - O sistema deve ter mecanismos para monitorar seu desempenho (ex.: logs	Requisito Não Funcional	RF03	-	-

	de erro e tráfego) e alertar em caso de problemas críticos.				
N01	Faculdades só podem ser favoritas caso o usuário esteja logado.	Regra de Negócio	RF01	-	-
N02	-- Desempenho - A velocidade de resposta do sistema em buscas é crucial, devendo ser inferior a 3 segundos, mesmo com filtros complexos	Regra de Negócio	RF02, RF03, RF04	-	-
N03	Filtro de localização automático só funciona com solicitação ao usuário.	Regra de Negócio	RF01, RF02	-	-
N04	O site tem parcerias com instituições de ensino, que mostram suas descrições em destaque aos usuários da plataforma.	Regra de Negócio	RF07	-	-
N05	Todo o conteúdo disponibilizado no site é protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido sem autorização prévia.	Regra de Negócio	RF03	-	-
N06	O SuaFacul não se responsabiliza por informações incorretas fornecidas pelas instituições de ensino.	Regra de Negócio	RF07	-	-
N07	O usuário não poderá enviar conteúdo que se constitua de ou encoraje atitudes consideradas ofensas criminosas, dê origem a responsabilidade civil, de alguma maneira seja contrário às leis vigentes ou infrinja os direitos de terceiros.	Regra de Negócio	RF07	-	-

Explicação das colunas:

ID: Identificador único do requisito ou regra.

Descrição: Breve explicação do requisito ou regra.

Tipo: Classificação como Requisito Funcional (RF), Requisito Não Funcional (RNF) ou Regra de Negócio (RN).

Requisitos Funcionais Relacionados: Indica quais requisitos funcionais estão conectados a esse item.

Requisitos Não Funcionais Relacionados: Lista os requisitos não funcionais que impactam ou são impactados pelo item.

Regras de Negócio Relacionadas: Mostra quais regras de negócio estão vinculadas ao item.

2.1.2 Diagrama de Caso de Uso do Sistema

Fonte: Elaboração própria

2.1.3 Descrição dos Atores

Os atores identificados foram:

Candidato: Esse ator representa os usuários finais da plataforma, sendo pessoas interessadas em orientação vocacional e informações sobre cursos superiores. O candidato pode navegar e consultar informações básicas de forma anônima, porém necessita realizar cadastro e login para acessar funcionalidades personalizadas como teste vocacional, recomendações de cursos específicas e histórico de atividades. Este ator é o principal beneficiário do sistema, utilizando as ferramentas disponíveis para tomar decisões informadas sobre sua carreira acadêmica.

Administrador: Esse ator representa o usuário responsável pela gestão operacional e manutenção da plataforma SuaFacul. O administrador é responsável por gerenciar o cadastro de instituições de ensino, cursos e vestibulares, definir permissões e níveis de acesso dos usuários, monitorar o funcionamento da plataforma e gerar relatórios analíticos sobre o uso do sistema. Além disso, o administrador atua como intermediário entre a plataforma e as faculdades parceiras,

fornecendo dados e relatórios que auxiliam as instituições na compreensão do perfil dos candidatos interessados.

EMEC API: Esse ator representa o sistema externo do Ministério da Educação que fornece dados oficiais sobre instituições de ensino superior brasileiras. A API é responsável por fornecer informações atualizadas sobre universidades e faculdades credenciadas, disponibilizar dados sobre cursos de graduação e pós-graduação autorizados, prover informações, manter a base de dados atualizada com status de reconhecimento dos cursos e garantir a veracidade e oficialidade das informações educacionais utilizadas na plataforma. Como a EMEC API é um sistema externo, ela atua como um ator secundário que responde às solicitações do sistema SuaFacul, fornecendo dados que alimentam as funcionalidades de busca e recomendação de cursos e instituições.

2.1.4 Diagrama de Caso de Uso do Mobile

Fonte: Elaboração própria

Realizar Login

Este caso de uso descreve o processo de autenticação de um usuário no sistema.

- **Atores envolvidos:** Candidato, Administrador.
- **Pré-condições:** O usuário deve ter uma conta cadastrada no sistema.
- **Fluxo principal de eventos:**
 - o O sistema exibe a tela de login.
 - o O usuário insere seu e-mail/nome de usuário e senha.
 - o O sistema valida as credenciais.
 - o As credenciais são verificadas com os dados armazenados.

- o Se as credenciais forem válidas, o sistema redireciona o usuário para a tela inicial correspondente ao seu perfil (Candidato ou Administrador).

- **Fluxos alternativos/exceções:**

- o **A1: Credenciais Inválidas:** Se o e-mail/nome de usuário ou senha estiverem incorretos, o sistema exibe uma mensagem de erro ("Credenciais inválidas. Tente novamente."). O usuário pode tentar fazer login novamente ou usar a opção de "Esqueci a senha".

- o **A2: Esqueci a Senha:** O usuário seleciona a opção "Esqueci a senha". O sistema solicita o e-mail de recuperação e envia um link para redefinir a senha.

- **Pós-condições:** O usuário está autenticado e tem acesso às funcionalidades permitidas pelo seu perfil.

Realizar Teste Vocacional

Este caso de uso detalha o processo pelo qual um candidato pode realizar um teste para identificar suas aptidões e interesses.

- **Atores envolvidos:** Candidato.

- **Pré-condições:** O candidato deve estar logado no sistema.

- **Fluxo principal de eventos:**

- o O candidato acessa a funcionalidade de "Teste Vocacional" na tela inicial.

- o O sistema exibe a introdução do teste com instruções.

- o O candidato inicia o teste, respondendo às perguntas sequenciais.

- o O sistema armazena as respostas do candidato.

- o Ao final do teste, o sistema processa as respostas para gerar um resultado.

- o O sistema exibe os resultados do teste, que podem ser vistos na forma de pontuações, perfis e cursos recomendados.

- **Fluxos alternativos/exceções:**

- o **A1: Interromper o Teste:** O candidato pode optar por sair do teste antes de concluí-lo. O sistema pode perguntar se ele deseja salvar o progresso para continuar depois.

- o **A2: Falha na Conexão:** Se a conexão for perdida durante o teste, o sistema deve exibir uma mensagem de erro e, se possível, salvar o progresso do usuário para que ele possa continuar de onde parou.

- **Pós-condições:** Os resultados do teste vocacional são gerados e exibidos para o candidato. Os cursos recomendados com base nos resultados são apresentados.

Acessar Faculdades

Este caso de uso descreve como um candidato pode pesquisar, visualizar e interagir com informações sobre faculdades no aplicativo.

- **Atores envolvidos:** Candidato.
- **Pré-condições:** O candidato deve estar logado no sistema.
- **Fluxo principal de eventos:**
 - O candidato acessa a funcionalidade "Acessar Faculdades".
 - O sistema exibe uma lista de faculdades e uma barra de pesquisa.
 - O candidato pode filtrar a lista por critérios (ex: cidade, nota do MEC, cursos, etc.) ou usar a barra de pesquisa.
 - O sistema exibe os resultados da pesquisa ou da lista filtrada.
 - O candidato seleciona uma faculdade para ver os detalhes.
 - O sistema exibe a tela de detalhes da faculdade, incluindo informações como cursos, localização, avaliações, etc.
 - O candidato pode selecionar a opção "Favoritar" para salvar a faculdade em sua lista pessoal.
- **Fluxos alternativos/exceções:**
 - **A1: Sem Resultados:** Se a pesquisa ou filtro não retornar nenhuma faculdade, o sistema exibe uma mensagem informando que "Nenhuma faculdade foi encontrada" e sugere outros termos de pesquisa.
 - **A2: Favoritar Faculdades (fluxo de extensão):** O candidato pode tocar no ícone de "Favoritar" na tela de detalhes da faculdade. O sistema salva a faculdade na lista de favoritos do candidato.
 - **A3: Detalhes Incompletos:** Se as informações de uma faculdade estiverem incompletas, o sistema pode exibir uma nota indicando que os dados são parciais.
- **Pós-condições:** O candidato visualizou os detalhes de uma ou mais faculdades e, opcionalmente, adicionou uma faculdade à sua lista de favoritos.

Manter Relatórios

Este caso de uso descreve como o Administrador pode visualizar e gerenciar relatórios analíticos no sistema.

- **Atores envolvidos:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema. O sistema deve ter dados suficientes de candidatos para gerar os relatórios.
- **Fluxo principal de eventos:**
 - o O Administrador acessa a funcionalidade de "Manter Relatórios".
 - o O sistema exibe uma lista de tipos de relatórios disponíveis (ex: número de cadastros, testes vocacionais realizados, faculdades favoritas, etc.).
 - o O Administrador seleciona um tipo de relatório.
 - o O sistema exibe o relatório solicitado, que pode ser em formato de gráficos, tabelas ou resumos.
 - o O Administrador pode usar filtros (ex: por período, por região, etc.) para refinar o relatório.
 - o O sistema atualiza o relatório com base nos filtros aplicados.
- **Fluxos alternativos/exceções:**
 - o **A1: Dados Insuficientes:** Se não houver dados para gerar um relatório específico, o sistema exibe uma mensagem informando que "Não há dados suficientes para este relatório no momento."
 - o **A2: Falha na Geração do Relatório:** Se ocorrer um erro técnico ao gerar o relatório, o sistema exibe uma mensagem de erro genérica.
- **Pós-condições:** O Administrador visualizou as informações analíticas do sistema e, opcionalmente, exportou o relatório para análise externa.

Manter Cadastro de Candidatos

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Administrador pode gerenciar as contas dos candidatos, incluindo visualizar e editar seus perfis.

- **Atores envolvidos:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema.
- **Fluxo principal de eventos:**
 - o O Administrador acessa a funcionalidade de "Manter Cadastro de Candidatos".
 - o O sistema exibe uma lista de todos os candidatos cadastrados.
 - o O Administrador pode usar a barra de pesquisa ou filtros para encontrar um candidato específico.
 - o O Administrador seleciona o perfil de um candidato.

- o O sistema exibe os detalhes do perfil do candidato (ex: informações de contato, resultados de testes, faculdades favoritas, etc.).
- o O Administrador pode editar, bloquear ou excluir a conta do candidato.
- o O sistema salva as alterações e notifica o Administrador sobre o sucesso da operação.
- **Fluxos alternativos/exceções:**
 - o **A1: Candidato Não Encontrado:** Se a pesquisa por um candidato específico não retornar resultados, o sistema exibe uma mensagem de "Candidato não encontrado".
 - o **A2: Falha na Edição/Exclusão:** Se ocorrer um erro durante a edição, bloqueio ou exclusão da conta, o sistema exibe uma mensagem de erro e mantém o estado anterior da conta.
- **Pós-condições:** O cadastro de um candidato foi visualizado e, opcionalmente, atualizado, bloqueado ou excluído.

Interagir com ChatBot

Este caso de uso detalha a interação de um usuário com o chatbot para obter respostas rápidas.

- **Atores envolvidos:** Candidato, Administrador.
- **Pré-condições:** O usuário deve estar logado no sistema.
- **Fluxo principal de eventos:**
 - o O usuário acessa a funcionalidade de "Interagir com ChatBot".
 - o O sistema exibe a interface do chatbot com uma mensagem de boas-vindas.
 - o O usuário digita sua pergunta ou solicitação.
 - o O chatbot processa a pergunta e busca uma resposta em sua base de conhecimento.
 - o O chatbot exibe a resposta ao usuário.
 - o O usuário pode continuar a conversa ou encerrá-la.
- **Fluxos alternativos/exceções:**
 - o **A1: ChatBot Não Entende:** Se o chatbot não conseguir entender a pergunta, ele exibe uma mensagem como "Não consegui entender sua pergunta. Por favor, reformule."

- o **A2: Resposta Padrão:** Para perguntas fora de sua base de conhecimento, o chatbot pode oferecer uma resposta padrão, como direcionar o usuário para a seção de FAQ ou sugerir o contato com o suporte.
- o **A3: Falha no Serviço:** Se o serviço do chatbot estiver indisponível, o sistema exibe uma mensagem de erro informando ao usuário sobre a indisponibilidade.
- **Pós-condições:** O usuário obteve a informação desejada através da interação com o chatbot.

Permitir Notificações

Este caso de uso descreve como um candidato pode habilitar ou desabilitar as notificações do aplicativo.

- **Atores envolvidos:** Candidato.
- **Pré-condições:** O candidato deve ter um dispositivo móvel compatível.
- **Fluxo principal de eventos:**
 - o O candidato acessa as configurações do aplicativo.
 - o O sistema exibe as opções de notificação.
 - o O candidato habilita ou desabilita a opção para receber notificações.
 - o O sistema solicita a permissão do sistema operacional do dispositivo para enviar notificações, se ainda não tiver sido concedida.
 - o O sistema salva a preferência de notificação do candidato.
- **Fluxos alternativos/exceções:**
 - o **A1: Permissão Negada:** Se o candidato negar a permissão no nível do sistema operacional, o aplicativo não poderá enviar notificações, independentemente de a opção estar habilitada nas configurações do app. O sistema pode exibir uma mensagem informando que a permissão foi negada e instruindo o usuário a habilitá-la nas configurações do dispositivo.
 - o **A2: Falha ao Salvar Preferência:** Se houver um erro ao salvar a preferência do usuário, o sistema exibe uma mensagem de erro genérica.
- **Pós-condições:** A preferência de notificação do candidato foi definida e salva no sistema.

2.1.5 Documentação do Caso de Uso – UC01 Manter Faculdades

UC01 – Manter Faculdades	
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	EMEC API
Resumo	Permite ao administrador gerenciar o cadastro de faculdades no sistema, incluindo operações de criação, consulta, atualização e exclusão dos dados das instituições de ensino.
Pré-condições	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrador autenticado no sistema 2. Conexão ativa com EMEC API 3. Permissões de administrador ativas
Pós-condições	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dados da faculdade persistidos no sistema 2. Histórico de alterações registrado 3. Dados disponíveis para candidatos
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Administrador acessa módulo de gerenciamento	Sistema exibe opções de manutenção
Seleciona "Cadastrar Nova Faculdade"	Sistema exibe formulário de cadastro
Preenche dados da faculdade	Sistema valida dados com EMEC API
Confirma cadastro	Sistema salva dados e confirma operação
Restrições/Validações	Apenas instituições reconhecidas pelo MEC podem ser cadastradas.
	Se a API não responder, mostrar mensagem de erro.
Cenário Alternativo - Edição:	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Administrador seleciona faculdade existente	Sistema carrega dados atuais

Modifica informações necessárias	Sistema valida alterações
Confirma alterações	Sistema atualiza dados e registra histórico
Cenário de Exceção - Dados Inválidos:	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Administrador preenche dados incorretos	Sistema valida e rejeita dados inválidos Exibe mensagem: "Dados inválidos. Verifique código MEC ou tente novamente"

2.1.6 Documentação de Caso de Uso – UC02 Manter Cursos

UC01 – Manter Faculdades	
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	EMEC API
Resumo	Permite ao administrador fazer alterações de informações dos cursos armazenados no sistema.
Pré-condições	1.Administrador autenticado no sistema 2. Conexão ativa com EMEC API 3.Permissões de administrador ativas
Pós-condições	Listas de cursos atualizadas recebidas
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Administrador realiza o login	Sistema verifica a permissão do administrador para a modificação de informações
Selecionar um curso para modificação	Sistema identifica o curso selecionado
Acionar consulta do curso	Consulta a existência do curso no banco de dados
Alterar dados vindo do banco de dados	Carrega os dados vindos dos bancos de dados para edição
Preencher os campos de edição do curso	Validar campos do formulário

Autenticar dados no EMEC API	Sistema valida dados com EMEC API
Confirmar cadastro	Sistema salva dados e confirma operação
Restrições/Validações	Apenas usuários com nível de acesso de administrador tem acesso ao campo de edição.
	Os campos do formulário devem conter todas as informações essenciais
	Se a API não responder, mostrar mensagem de erro.
Cenário Alternativo – Dados não correspondentes	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Autenticar dados no EMEC API	Exibir aviso: “Dados não validados pelo MEC”
Cenário de Exceção - Campos preenchidos incorretamente	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Preencher os campos de edição do curso	Sistema valida e rejeita dados inválidos Exibe mensagem: “Campos preenchidos incorretamente. Verifique novamente e preencha os campos obrigatórios.”

2.1.7 Documentação de Caso de Uso – UC03 Selecionar Faculdades

UC03 – Selecionar Faculdades	
Ator Principal	Candidato
Atores Secundários	Administrador e EMEC API
Resumo	Permite ao candidato consultar e selecionar faculdades disponíveis
Pré-condições	1. Sistema com dados de faculdades cadastradas 2. Candidato com acesso ao sistema
Pós-condições	1. Candidato visualiza informações das faculdades 2. Candidato pode selecionar faculdades de interesse

Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessa página de consulta	Sistema exibe lista de faculdades
Aplica filtros de busca	Sistema filtra resultados
Seleciona faculdade para detalhes	Sistema exibe informações detalhadas
Favorita faculdades de interesse	Sistema registra seleções do candidato
Restrições/Validações	Faculdade deve estar reconhecida pelo MEC
	Apenas faculdades ativas no sistema podem ser selecionadas
Cenário Alternativo – Tentativas excessivas	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Candidato faz muitas seleções rapidamente	Sistema exibe: "Muitas tentativas detectadas. Aguarde alguns minutos"
Cenário de Exceção - Dados Não Preenchidos	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Candidato não preenche todos os dados obrigatórios	Sistema exibe mensagem: " Campos obrigatórios vazios, preencha novamente."

2.1.8 Modelo Conceitual

Faculdades: Instituições de ensino superior cadastradas no sistema. Armazena código MEC, dados de contato e tipo. Valida autenticidade via código MEC e gerencia status ativo/inativo.

Vestibular: Processos seletivos das instituições para ingresso em cursos. Vinculado a uma instituição, contém períodos de inscrição, datas importantes e valida consistência temporal.

Curso: Cursos de graduação e pós-graduação das instituições. Contém área de conhecimento, modalidade, duração e grau acadêmico. Valida informações e verifica disponibilidade para recomendações.

2.1.10 Diagrama de Atividade - Selecionar Faculdades

Fonte: Elaboração própria

Este diagrama de atividades representa um fluxo de consulta de faculdades através de uma API do EMEC. O processo inicia quando um usuário aciona a funcionalidade "Selecionar Faculdades", passando pelo sistema que consulta a API do EMEC para acessar a página de pesquisa. Em seguida, o sistema exibe filtros para o candidato, que pode configurar suas preferências e clicar em "Pesquisar". O fluxo então verifica se a API retorna dados válidos - caso positivo, exibe a lista de faculdades encontradas; caso negativo, apresenta uma mensagem de erro. Ambos os caminhos convergem para o final do processo, caracterizando um sistema de busca educacional com tratamento de erros e interface interativa para filtragem de resultados.

2.1.11 Diagrama de Atividade – Manter Cursos

Fonte: Elaboração própria

Este diagrama de atividades representa um sistema de gestão de cursos que inicia com a verificação de login do administrador. Se não há permissão, o acesso é negado; caso contrário, o administrador pode selecionar um curso e consultar seu cadastro. O sistema verifica se o curso já existe - se sim, carrega os dados diretamente para edição; se não, permite cadastrar um novo curso preenchendo dados obrigatórios. Após carregar os dados, o administrador pode preencher ou alterar informações do curso. O sistema então valida o preenchimento correto dos campos - se há erros, exibe mensagens de validação; se está correto, valida os campos do formulário e consulta os dados do curso na API do EMEC. Caso a API responda adequadamente, as alterações são salvas no banco de dados; caso contrário, exibe um aviso sobre dados não validados pelo EMEC, mas ainda permite salvar as informações. O processo termina após a conclusão de qualquer um desses caminhos.

2.1.12 Diagrama de Sequência - Manter Cursos

Fonte:

Elaboração própria

Este diagrama ilustra o fluxo de gerenciamento de cursos, começando com o login do administrador no sistema de edição. Após verificação de permissões, são mostradas as opções de curso disponíveis. O administrador seleciona um curso, que é identificado e exibido pelo sistema. Em seguida, o administrador aciona a consulta do curso - se o curso existe no banco de dados, seus dados são mostrados; caso contrário, o sistema exibe campos para criação de novo curso. O administrador preenche ou altera os campos necessários, que são validados pelo formulário. Após confirmação das alterações, o sistema a -utentica os dados e verifica correspondência com a API EMEC, salvando as informações atualizadas e exibindo o curso modificado.

2.1.13 Diagrama de Sequência - Manter Faculdades

Fonte: Elaboração própria

Este diagrama de sequência representa o processo de cadastro de faculdades, iniciando com o login do administrador na visão de cadastro. Após verificação de permissões, o sistema mostra opções de manutenção e o administrador pode selecionar cadastro de nova faculdade. O controlador verifica se a faculdade já existe consultando a API EMEC - se não existir, exibe formulário de cadastro; se existir, mostra os dados da faculdade. O administrador preenche ou altera os dados, que são validados pelo sistema. Após confirmação do cadastro, os dados são autenticados e verificados quanto à correspondência com a API EMEC, sendo então salvos e retornando as faculdades atualizadas para exibição.

2.1.14 Diagrama de máquina de estado – Manter Cursos

Fonte: Elaboração própria

Este diagrama de máquina de estados representa o processo de gerenciamento de cursos, iniciando com a consulta de um curso informado. O sistema verifica se o curso foi encontrado - caso positivo, transita para o estado "ExibindoCurso" e posteriormente para "AtualizandoCurso"; se não encontrado, pode encerrar o processo ou permitir incluir um novo curso através do estado "RecebendoDadosCurso", seguido pelo "RegistrandoCurso" até finalizar o processo.

2.1.15 Diagrama de Máquina de Estado – Selecionar Faculdades

Fonte: Elaboração própria

Este diagrama modela o comportamento de filtragem de faculdades, começando com a pesquisa onde o usuário pode inicializar, aplicar filtros e salvar preferências no estado "FiltrandoFaculdade". Após aplicar os filtros, o sistema exibe a lista de faculdades filtradas. Quando uma faculdade é visualizada, o sistema carrega seus dados no estado "Visualizada", onde o usuário pode optar por favoritar a faculdade (transitando para "Selecionada" e salvando no perfil) ou simplesmente encerrar o processo.

3. Considerações Finais

Este projeto foi desenvolvido a partir de estudos, pesquisas acadêmicas e científicas que tratam de facilitar e democratizar o ingresso de candidatos ao ensino superior, tanto em instituições particulares quanto públicas, em seus diferentes formatos, considerando a conjuntura nacional atual de ensino. Nesse contexto, discorreremos sobre as motivações que tornam necessário o desenvolvimento de uma plataforma gratuita e acessível.

A ausência de comunicação com os estudantes do ensino médio sobre o funcionamento dos dados fornecidos pelas instituições de ensino influencia negativamente o acesso destes ao ensino superior. Portanto, buscamos alternativas para solucionar tal adversidade e as aplicamos em nosso projeto por meio da exposição de informações sobre cada faculdade, entre outras resoluções.

Identificamos também uma grande fragilidade no que diz respeito à escolha de uma carreira profissional correlata à área de interesse. Uma das soluções idealizadas é a criação de um teste vocacional integrado que auxilie o estudante na tomada de decisão.

Com o intuito de mitigar a problemática em questão, propõe-se a implementação de uma plataforma digital gratuita e acessível, configurada como uma solução estratégica. Esta ferramenta deverá ser concebida para centralizar e disponibilizar informações detalhadas acerca das instituições de ensino, englobando os setores público e privado. Além disso, a plataforma contará com funcionalidades que possibilitem aos usuários realizar pesquisas avançadas e aplicar filtros personalizados. Dentre suas principais características, destacam-se a capacidade de comparação de custos dos cursos, a geolocalização de instituições próximas à residência dos usuários, bem como a disponibilização de métricas para o cálculo das notas de corte.

Considerando a relevância da implementação de um sistema que possibilite a ampliação do ingresso de interessados na verticalização de sua trajetória educacional por meio de instituições de ensino superior, torna-se igualmente imprescindível enfatizar que tal plataforma em desenvolvimento deve ser disponibilizada de forma gratuita e aberta a todos os candidatos. Dessa maneira, será possível assegurar o cumprimento de seu propósito fundamental, qual seja a democratização do acesso ao ensino superior.

Em síntese, este projeto busca não apenas oferecer uma solução tecnológica, mas também contribuir para a redução das desigualdades educacionais no país. Ao disponibilizar uma plataforma gratuita, acessível e estratégica, reforça-se o compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior e com a construção de caminhos mais justos e inclusivos para todos os estudantes.

Referências

BARBOSA, Rafael. **Proporção de adultos com ensino superior quase triplica em 22 anos.** *Poder360*, 26 fev. 2025. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-educacao/proporcao-de-adultos-com-ensino-superior-quase-triplica-em-22-anos/>. Acesso em: 10 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo 2022:** proporção da população com nível superior completo aumenta de 6,8% em 2000 para 18,4% em 2022. *IBGE: Agência de Notícias*, 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/42742-censo-2022-proporcao-da-populacao-com-nivel-superior-completo-aumenta-de-6-8-em-2000-para-18-4-em-2022>. Acesso em: 10 out. 2025.

SILVA, Felipe Leite da; KELLEN, Ketia; SLODKOWSKI, Bruna Kin; CAZELLA, Silvio Cesar. **A aplicação de sistemas de recomendação no contexto educacional: uma revisão sistemática da literatura.** 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361677333_A_Aplicacao_de_Sistemas_de_Recomendacao_no_Contexto_Educacional_uma_Revisao_Sistemica_da_Literatura. Acesso em: 10 out. 2025.

SALATA, André; BRINGHENTI, Taiane; MIRANDA, Ana Carolina Home de. **Origem social e acesso ao ensino superior no Brasil entre 1992 e 2022.** *Dados*, Rio de Janeiro, v. 68, n. 3, p. e20230188, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/dados/a/xwH8txdN8HCZRvNS3RJ8bYj/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10 out. 2025.

Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foram utilizadas a ferramenta Chat Generative Pre-trained Transformer de Inteligência Artificial (IA) para tradução em espanhol do resumo. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.